

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Социальные детерминанты растущего спроса и потребности в воздушном транспорте во всем мире

1. **Раматов Жуманиёз Султонович** профессор Ташкентского государственного университета.
2. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** и.о. профессор Ташкентского государственного университета.
3. **МИРСАИДОВ МУЗАФФАР.** Студент Ташкентского государственного университета.

Аннотация

В доказательство нашего мнения можно привести качественные изменения, происходящие в средствах транспорта, особенно в воздушном транспорте, которые приобретают все большее значение в существовании общественных отношений. Ведь уже сотни лет как воздушный транспорт сформировался как особый вид транспорта и стал официально служить человечеству. Но за этот короткий промежуток времени воздушный транспорт получил беспрецедентное развитие.

Ключевые слова: общественные отношения, воздушный транспорт, самолет, скорость.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Abstract

As a proof of our opinion, we can cite the qualitative changes taking place in the means of transport, especially in air transport, which are becoming more and more important in the existence of social relations. After all, it has been hundreds of years since air transport was formed as a special type of transport and began to officially serve humanity. But in this short period of time, air transport has developed in an unprecedented way.

Key words: social relations, air transport, airplane, speed.

«Социально-культурное пространство совершенно отлично от любых природных и геометрических пространств» в социальных отношениях. Он имеет качественные изменения, другие явления и неизотропные свойства наряду с количественными изменениями, подобными явлениями, изотропными свойствами. В этом смысле в доказательство нашего мнения можно привести качественные изменения, происходящие в транспортных средствах, особенно в воздушном транспорте, которые приобретают все большее значение в существовании общественных отношений. Ведь уже сотни лет как воздушный транспорт сформировался как особый вид транспорта и стал официально служить человечеству. Но за этот короткий промежуток времени воздушный транспорт получил беспрецедентное развитие. На смену грубоватым летательным аппаратам начала XX века пришли самолеты и ракеты, летящие со скоростью звука и даже быстрее.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Созданы современные самолеты, способные перевозить тонны грузов, доставлять к месту назначения сотни пассажиров, пролетать тысячи километров без пересадок.

С каждым годом увеличивается количество людей, выбирающих воздушный транспорт в качестве пассажира. В настоящее время на эту транспортную сеть приходится около 20% пассажиропотока в мире. Особенно возрастает роль воздушного транспорта в международных пассажирских перевозках. Потому что любые страны мира могут напрямую соединиться друг с другом посредством воздушного транспорта. Например, самолет, вылетающий из Узбекистана, летит напрямую в Японию, Австралию, Египет, Францию, США, Бразилию и другие страны мира. Расстояние и природные условия не могут этому помешать. Однако ни один другой вид транспорта не может предложить такую возможность. Это преимущество воздушного транспорта уже доказано мировым опытом. Поэтому на сегодняшний день все страны мира имеют собственный воздушный транспорт и эффективно используют этот вид транспорта. В частности, Республика Узбекистан имеет собственный современный воздушный транспорт. Наши самолеты, принадлежащие Воздушному транспорту Узбекистана, успешно выполняют множество рейсов внутри нашей страны и по всему миру. Воздушный транспорт Узбекистана демонстрирует положительные показатели в мире по уровню обеспечения

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

безопасности своих полетов. Узбекистан «Воздушный транспорт важен не только с точки зрения пассажирских перевозок (более 2 млн человек ежегодно), но и с точки зрения перевозки различных грузов. Общая протяженность местных авиамаршрутов увеличилась до 60 тысяч километров.

В целом развитие авиатранспортной отрасли в мировом масштабе происходит стремительными темпами. Спрос и потребность в этом виде транспорта растет день ото дня. Хозяйствующие субъекты выбирают воздушный транспорт для перевозки своих грузов. Пассажиры предпочитают воздушный транспорт, чтобы добраться до места назначения. Конечно, на это есть причины. Потому что у воздушного транспорта есть свои преимущества:

во-первых, до места назначения можно добраться за очень короткое время воздушным транспортом;

во-вторых, меньше вероятность повреждения качества груза, перевозимого авиатранспортом;

в-третьих, есть возможность доставлять пассажиров и грузы в любую страну мира воздушным транспортом;

в-четвертых, будут созданы чрезвычайно благоприятные условия для пассажиров, пользующихся услугами воздушного транспорта;

в-пятых, обеспечиваются повышенные меры безопасности при воздушной перевозке пассажиров и грузов до места назначения;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

в-шестых, не нужно тратить дополнительные средства на строительство отдельных дорог для воздушного транспорта и их эксплуатацию;

в-седьмых, воздушным транспортом можно добраться до пустынь, гор, ледников и других территорий с естественными преградами;

В-восьмых, воздушный транспорт используется не только на Земле, но и в космическом масштабе, и можно сказать, что перспектива предстоящей работы в этом отношении очень велика.

Помимо вышеперечисленных, есть и множество других положительных сторон авиаперевозок. Суммируя эти и другие моменты, можно сказать, что воздушный транспорт – это транспорт будущего. Возникает вопрос, почему транспорт будущего, а не транспорт настоящего. Потому что сейчас не каждый может позволить себе воспользоваться услугой авиаперевозок. Потому что стоимость использования воздушного транспорта высока. Основной причиной этого является высокая себестоимость производства авиатранспорта, в том числе производства запасных частей. Также большое количество топлива, используемого воздушным транспортом, влияет на стоимость пассажирских и грузовых перевозок. Только при решении вышеперечисленных проблем в будущем воздушный транспорт станет самым массовым видом транспорта и послужит социально-экономическому развитию общества. Решение этого кроется в знании –

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

просветлении.

Наверное, нет никого, кто бы не знал, кто такой Леонардо да Винчи. Его уникальные картины продолжают удивлять творческих людей. Каждый, кто обратится к творчеству Леонардо да Винчи, обязательно откроет что-то для себя. В процессе написания этой исследовательской работы, которую вы читаете, мы также изучали работы Леонардо да Винчи. В результате выяснилось, что великий художник нарисовал летающий объект с птичьими крыльями и пропеллером, который его поднимает, то есть вертолет. Конечно, эти чертежи не так точны, как чертежи нынешних конструкторов. Это были просто образы в воображении великого художника. Однако это также свидетельствует о сильном интересе к летательным аппаратам в обществе того времени. Ведь каждый творец выражает в своих творениях интересы и надежды своего времени. Эта особенность относится и к Леонардо да Винчи. Так, в европейском обществе Средневековья существовали взгляды и мнения о летающих в небе летательных аппаратах. Правда, такие мысли не основывались на точных расчетах, они были в воображаемой, отвлеченной форме. Однако самое главное в этом месте — существование мысли и идеи в любой форме. Потому что ничего в мире не происходит само собой. Перед созданием любой вещи-явления необходимо выдвинуть о ней мысли и идеи, причины и следствия. Эти мысли и идеи представляют собой грубую версию вещей, которые будут созданы в будущем. Веками люди жили мечтой о

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

реализации этих вещей, которые существуют только в их воображении. Можно сказать, что эти мечты в сознании людей не останутся мечтами навсегда. Ведь среди этих людей интеллигентные, интеллигентные, талантливые изобретатели путаются в создании и применении мыслей и идей, созданных их предшественниками, и добиваются поставленных целей. Александр Федорович Можайский был русским морским офицером, жившим в 1825-1890 гг. В 1882 году он впервые попытался управлять самодельным паровым аэропланом. Однако его попытка не удалась.

17 декабря 1903 года — исторический день основания мировой автомобильной авиации. В этот день Орвилл Райт прилетел на специально построенном 18-метровом скоростном самолете. Самолет пролетел на расстояние 36,5 метров за 12 секунд. Хотя сейчас этот результат кажется незначительным, для своего времени он был великим открытием. Ведь для достижения такого результата требовались неустанные исследования и упорный труд.

В эти годы в европейских странах очень хорошо развивалась авиационная промышленность. Они создали новые конструкции самолетов. Кабина этих самолетов была закрытой, а дальность полета, скорость, высота, мощность и другие технические возможности самолета были значительно улучшены. В то время нехватка самолетов развивалась не только во Франции, но и в других странах Европы. В частности, Россия, являвшаяся одной из

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

крупнейших империй того времени, добилась ряда успехов в самолетостроении.

Литература

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
4. Питирим Сорокин: Новые материалы к научной биографии. – М.: 2012. – С. 52.
5. I.V.Kudishin. AVIATSIYA. – Toskkent: DAVR, 2013. – В. 9.

